

LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASI

Berdimurodov Tolib

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi xuzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Loyiha boshqaruvi PM-22-D-S-B04 guruh tinglovchisi

Anotatsiya. Maqolada loyiha faoliyati metodologiyasi asosida loyihaning "samaradorligi" tushunchalari keltirilgan. Muallif tomonidan loyihalarni amalga oshirish tashkilotlarni boshqarishning ilg'or yondashuvlaridan biri ekanligi ko'rsatib o'tildi. Loyiha ishtirokchilari ishining samaradorligi oshadi, chunki loyiha jamoasining har bir a'zosi va umuman tashkilotning barcha xodimlari uning muvaffaqiyatidan, loyiha samaradorligini oshirish va natijadorligiga erishishdan bevosita manfaatdordirlar.

Maqolada loyihaning samaradorligi belgilovchi omillar sifatida loyiha cheklovlarining tasnifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: loyihaviy faoliyat, loyiha, loyiha samaradorligi, loyihaviy boshqaruv, ekspert usuli, balli usul, diskontlash.

Loyiha - bu rejalashtirilgan maqsadga erishish bilan bog'liq bo'lgan, odatda noyob va takrorlanmaydigan vazifalar yoki tadbirlar to'plami. Bu har qanday harakatlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan yoki bunday harakatlarni tavsiflovchi tashkiliy, huquqiy va hisob-kitob va moliyaviy hujjatlar tizimi.

Tor ma'noda, loyiha - bu jismoniy ob'ektlarni oldindan ishlab chiqilgan va rejalashtirilgan yaratish yoki modernizatsiya qilish; texnologik jarayonlar, ular uchun texnik va tashkiliy hujjatlar, moddiy, moliyaviy, mehnat va boshqa

resurslar, shuningdek boshqaruv qarorlari va ularni amalga oshirish chora-tadbirlari.

Shunday qilib, loyihaning samaradorligining oraliq ko'rsatkichlari nafaqat turli darajadagi menejerlar uchun, balki eng muhimi, ijrochilar uchun tushunarli va shaffof bo'ladi, bu loyihani ishlab chiqishda aniq maqsad, vazifalarni belgilash, chora-tadbirlar rejasini tuzish, bosqichlarga bo'lish, shu jumladan loyiha faoliyatini rejalashtirish, ularni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan loyiha ishtirokchilarini taqsimlash talab etiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, loyihani amalga oshirishning istalgan bosqichida, agar kerak bo'lsa, reja tuzatilishi mumkin (loyiha amalga oshirilayotgan tashkilotning ichki va tashqi muhiti omillari o'zgargan bo'lsa).

Loyiha faoliyatining metodologiyasiga asoslanib, loyihaning muvaffaqiyatiga tahdid soluvchi xavflar dastlab aniqlanadi va ularning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar kompleksi oldindan ishlab chiqilishi kerak. Bizning fikrimizcha, loyihaning muvaffaqiyati samaradorlik ko'rsatkichlariga erishishda ifodalanishini aniqlashtirish kerak.

Loyihaviy yondashuvning yana bir afzalligi shundaki, tashkilot faoliyati oson nazorat qilinadi va boshqariladi.

Agar biz loyiha faoliyatining tashkilot xodimlariga ta'sirini, ularning motivatsiyasi va jamoadagi ishni muvofiqlashtirishni baholasak, loyiha ishtirokchilarining samaradorligi oshadi, chunki hamma uning muvaffaqiyatidan bevosita manfaatdor.

Yuqoridagi ta'rifga asoslanib, loyihani boshqa faoliyat turlaridan ajratib turadigan umumiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- aniq maqsadlarga erishishga e'tibor qaratish
- muayyan vaqt chegarasi (loyihaning boshlanishi va oxiri bilan);
- vaqt, xarajat va resurslar nuqtai nazaridan cheklangan hajm;

- originallik va o'ziga xoslik (ma'lum darajada);
- murakkablik - loyihaning borishi va natijalariga bevosita yoki bilvosita ta'sir etuvchi ko'p sonli omillarning mavjudligi;
- huquqiy va tashkiliy ta'minot (loyihaning amal qilish muddati uchun aniq huquqiy baza va tashkiliy tuzilmani yaratish).

Loyihaning o'ziga xosligi haqida gapirganda, shuni ta'kidlash kerakki, loyihalar tipik bo'lishi mumkinligiga qaramay, loyiha natijasi bir xil turdagi mahsulot bo'lishi mumkin, ammo har bir loyiha u yoki bu jihatdan noyob hisoblanadi, chunki farq loyiha tomonidan erishilgan natijalarda ham, ularga qanday erishishda ham namoyon bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, loyiha muhiti loyihani amalga oshirish samaradorligi va muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi eng muhim tashqi omillardan biri sifatida hisobga olinishi kerak, shuning uchun loyiha jamoasi quyidagi omillarni hisobga olishi kerak:

- loyihani amalga oshiruvchi tashkilotdan tashqarida faoliyat yurituvchi tashqi omillar - bu ijtimoiy-iqtisodiy, geografik, siyosiy, huquqiy, texnologik va ekologik vaziyat;

- loyihani amalga oshiruvchi tashkilotning ichki omillari - bu strategiya, resurs salohiyati, texnologiyalar, loyihaning tashkiliy etukligi va resurslarning mavjudligi, korporativ madaniyat va tashkiliy tuzilma.

Loyiha, qoida tariqasida, boshqa faoliyat turlarini qamrab olgan tashkilot doirasida amalga oshiriladi, ammo shuni yodda tutish kerakki, har qanday loyiha tashkilot strategiyasi doirasida amalga oshirilishi kerak. Bunday hollarda loyiha va uning muhiti, biznesni rejalashtirish va operatsiyalar o'rtasidagi munosabatlarni hisobga olish kerak. Shuningdek, loyihalar dasturlar va loyiha portfelli doirasida tashkil etilishi mumkin.

Loyihaning samaradorligi faqat unga ketgan xarajatlarini hisobga olmagan holda erishilgan natija bilan belgilanadi. Ya'ni maqsadga qanchalik yaqin bo'lsa, natija shunchalik yaxshi bo'ladi, uslubiy jihatdan samaradorlik ko'rsatkichlari haqiqatda erishilgan loyiha ko'rsatkichlarini rejalashtirilgan ko'rsatkichlar bilan taqqoslash asosida baholanadi. Masalan, loyiha doirasida o'nta tadbir rejalashtirilgan bo'lsa-da, atigi sakkiztasi amalga oshirilgan, shuning uchun loyiha tadbirlarini amalga oshirish rejasi 80 foizni tashkil etdi. Natijaga erishilmadi. Shunday qilib, ishlashni o'lchash uchun siz aniq belgilangan maqsadlar va rejalarga ega bo'lishingiz kerak, chunki, busiz, ishlashni baholash uchun hech qanday mezon bo'lmaydi.

Loyihalarning samaradorligini baholash uchun samaradorlik mezonlarini hisobga olish kerak, ya'ni ular aniq o'lchovga ega, real, vaqt bilan chegaralangan, loyihani amalga oshirishdan oldingi holat bilan taqqoslanadigan bo'lishi kerak. Shuni yodda tutish kerakki, ular ham miqdoriy, ham sifat jihatidan hisobga olinishi mumkin.

Loyiha samaradorligini baholash baholash ushbu sohada mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Baholash loyiha tomonidan taqdim etilgan bir qator effektlar bo'yicha amalga oshiriladi:

- 1) iqtisodiy (rentabellik, o'zini qoplash ko'rsatkichlari);
- 2) ilmiy-texnikaviy (texnik darajasi, qo'llashning mumkin bo'lgan kengligi);
- 3) ijtimoiy (aholining hayot sifati uchun ahamiyati);
- 4) ekologik (atrof-muhitga yukni kamaytirish);
- 5) resurs (energiya intensivligini, moddiy intensivlikni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish)

Loyihaning buyurtmachisiga qarab, loyihaning samaradorligini baholash mezonlari ham har xil bo'ladi. Demak, agar loyiha buyurtmachisi davlat bo'lsa, u

uchun jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab oluvchi makroiqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar ustuvor hisoblanadi. O'z navbatida, xususiy mijoz uchun mikroiqtisodiy ko'rsatkichlar birinchi o'ringa chiqadi, bu faqat uning biznesiga ta'sir qiladi. Ammo barcha holatlarda, har qanday mijoz uchun bir qator ko'rsatkichlar universaldir: daromad, investitsiya miqdori va uni qaytarish muddati, rentabellik. Shuningdek, umumlashtiruvchi ko'rsatkichni ajratib ko'rsatish mumkin: bozorda innovatsiyalarning raqobatbardoshligi. Loyihaning har qanday ta'siri qanchalik yuqori bo'lsa, raqobatbardoshlik shunchalik yuqori bo'ladi [2-3]

Samaradorlikni baholashning barcha usullari ekspert usullari hisoblanadi. Usullar o'rtasidagi asosiy farq - boshqariladigan ko'rsatkichlarning turlari va hajmlarining tarkibi.

Usullarga misollardan biri ball usulidir. Ushbu usul bir nechta loyihalarni solishtirish zarur bo'lganda qo'llaniladi. Buning uchun barcha loyihalar uchun umumiy bo'lgan bir qator mezonlar ilgari suriladi, ularga ko'ra har bir taqdim etilgan loyiha keyinchalik baholanadi. Har bir mezonga ball qo'yiladi, keyin esa umumlashtiriladi. Eng ko'p ball to'plagan loyiha g'olib deb hisoblanadi [1; 4]

Loyihani amalga oshirish uchun tender o'tkazishda bu usul fondlarda keng qo'llaniladi. Bunday tanlovlarda ko'pincha mavzu va diqqat markazida farq qiladigan ko'plab loyihalar taqdim etiladi. Ushbu usulni qo'llash har bir loyihani baholash va farqlarga qaramasdan yakuniy qaror qabul qilish imkonini beradi.

Ikki yoki undan ortiq raqobatchi loyihalarni solishtirish uchun qo'llaniladigan baholashning ball usulidan tashqari, ma'lum bir loyiha tomonidan taqdim etilgan ta'sir darajasini ko'rsatadigan bevosita ko'rsatkichlar bo'yicha baholashning ekspert usullari ham mavjud. Bitta loyihada ustuvor ko'rsatkichlar loyihaning iqtisodiy va moliyaviy natijalari hisoblanadi.

Bunday usulga misol sifatida diskontlash usuli yoki xarajatlarni kamaytirish

usuli bo'lishi mumkin. U xarajat ko'rsatkichlari o'zgarishining vaqt omilini baholash uchun ishlatiladi, chunki loyiha boshlanganidan beri kapitallashtirilgan pul summalarining qiymati o'zgargan. Diskontlash usuli, agar ushbu miqdorni kapitallashtirish bankda real foiz stavkasi bilan amalga oshirilgan bo'lsa, ma'lum vaqtdan keyin olinishi mumkin bo'lgan summaning (chegirmaning) kutilayotgan o'sishini taxmin qilish imkonini beradi.

Loyihani ushbu usul bilan baholash uchun investitsiya summasining qiymatini chegirma koeffitsientiga ko'paytirish yo'li bilan olingan sof joriy qiymat umumiy rejalashtirilgan daromad bilan taqqoslanadi. Bu usul loyiha bo'yicha kapitalning rentabellik darajasini joriy va prognoz qilinayotgan inflyatsiya darajasidagi bank foiz stavkasi bo'yicha daromad bilan solishtirish imkonini beradi.

Diskontlash - vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan barcha moliyaviy ko'rsatkichlarga nisbatan qo'llaniladigan universal usul [5].

Ushbu usul xususiy kompaniyalarda loyiha tomonidan olingan yakuniy foydani baholash zarur bo'lganda qo'llaniladi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, siz bir nechta loyihalarni taqqoslashingiz va eng yuqori foyda keltiradigan loyihani tanlashingiz mumkin.

Samaradorlikni malakali baholash mijoz uchun foydali bo'lmagan loyihalarga sarf-xarajatlardan qochishga, shuningdek, loyiha tugagandan so'ng olingan foydani baholashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Савчук В. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Украина, 1998. 144 с.
2. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA. М. : Вильямс, 2008. 480 с.
3. Тернер Дж. Руководство по проектноориентированному управлению.

М. : Изд. дом Гребенникова, 2007. 552 с.

4. Чимшир В. И., Тесленко П. А. Проект как система. Одесса : Институт креативных технологий, 2011. 159 с.

5. Тарасюк Г. М. Управление проектами. Киев : Каравелла, 2006. 320 с.

6. Вицелярова К.Н., Захарова Ю.Н. Предпринимательство и проектная деятельность. - Красно-дар: КГИК, 2021. - 416 с.

7. Хашимова, Н. А., & Умарова, Д. Р. (2021). ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. *ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИ*, (2), 70.

8. Умарова, Д. Р., & Егамбердиева, Х. А. (2021). Оценка готовности вуза к будущим вызовам рынка труда. In *Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації*. Київський національний університет технологій та дизайну.